
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5543854>
УДК 811.112.2'36

Архипова И.В.

Архипова Ирина Викторовна, кандидат филологических наук, профессор, Новосибирский государственный педагогический университет, Россия, 630126, г. Новосибирск, ул. Виллюйская, д. 28. E-mail: irarch@yandex.ru.

Таксис и субъектность

Аннотация. В настоящей статье рассматривается вопрос межкатегориального взаимодействия функционально-семантических полей таксиса и субъектности. Межкатегориальное взаимодействие полей таксиса и субъектности проявляется в языковой репрезентации примарно-таксисных категориальных значений одновременности/разновременности и субъектной актуализации в высказываниях с предложными девербативами. В выделяемых моносубъектных и полисубъектных высказываниях немецкого языка с таксисными предлогами темпоральной семантики *bei, in, mit, während, vor, seit, nach, bis* актуализируются различные примарно-таксисные категориальные ситуации одновременности и разновременности (предшествования, следования).

Ключевые слова: таксис, субъектность, предложные девербативы, моносубъектные высказывания, полисубъектные высказывания, примарно-таксисные категориальные ситуации.

Arkhipova I.V.

Arkhipova Irina Viktorovna, Cand. Sc. (Philology), Professor, Novosibirsk State Pedagogical University, 630126, Russia, Novosibirsk, Vilyuiskaya street, 28. E-mail: irarch@yandex.ru.

Taxis and subjectivity

Abstract. This article discusses the issue of intercategorical interaction of functional and semantic fields of taxis and subjectivity. The intercategorical interaction of the taxis and subjectivity fields is in the linguistic representation of the primary-taxis categorical meanings of simultaneity/non-simultaneity and subject actualization in statements with prepositional deverbatives. In the singled out mono-subject and polysubject statements of the German language with taxis prepositions of temporal semantics *bei, in, mit, während, vor, seit, nach, bis*, various primary-taxis categorical situations of simultaneity and non-simultaneity (precedence, following) are actualized.

Key words: taxis, subjectivity, prepositional deverbatives, mono-subject statements, polysubject statements, primary-taxis categorical situations.

В фокусе исследовательского внимания находится вопрос межкатегориального взаимодействия функционально-семантических полей таксиса и субъектности в контексте актуализации примарно-таксисных категориальных значений одновременности и разновременности в современном немецком языке.

Материалом исследования послужили немецкие моносубъектные и полисубъектные высказывания с предложными девербативами, полученные методом сплошной выборки из электронной базы Лейпцигского национального корпуса и Немецкого электронного словаря.

Функционально-семантическое поле таксиса предполагает хронологическое отношение одновременности и разновременности между двумя или более действиями в рамках целостного периода времени и безотносительно к моменту речи [1; 2; 3]. Функционально-семантическое поле субъектности базируется на комплексе ряда семантических элементов, конституирующих субъектное содержание [4, с. 141-142].

Межкатегориальное взаимодействие функционально-семантических полей таксиса и субъектности проявляется в языковой репрезентации и актуализации примарно-таксисных категориальных значений одновременности/разновременности и их субъектной актуализации в моносубъектных и полисубъектных немецких высказываниях с предложными девербативами.

Среди обследованных высказываний немецкого языка с позиции кореферентности/некореферентности субъектов обозначаемых действий (процессов, событий, состояний) мы выделяем высказывания двух типов: (1) моносубъектные; (2) полисубъектные. В высказываниях обоих типов возможна актуализация примарно-таксисных категориальных ситуаций одновременности и разновременности (предшествования, следования) при эксплицитно или имплицитно выраженном субъекте или субъектах действий, процессов, состояний или событий, обозначаемых пред-

ложными девербативами и глагольными предикатами.

В моносубъектных высказываниях с таксисными предложениями темпоральной семантики *bei, in, mit, während, vor, seit, nach, bis* при хронологической соотнесенности, как правило, двух или более действий (процессов, состояний, событий), характеризующихся общим (единым) эксплицитно или имплицитно выраженным субъектом, актуализируются примарно-таксисные значения одновременности, предшествования и следования. Например:

Bei der Abreise erhalten die Bediensteten ein Trinkgeld [6].

Bei Ankunft wurden wir im Kesselhaus mit Kaffee und Kuchen verwöhnt [5].

Beim Schlafen glitt mir der Haltestrick aus der Hand [6].

Im Gehen streife ich die Gummihandschuhe über [5].

Während des Fahrens beschäftigte ich mich mit Verfertigung eines 4 Schachbretts, was heut Abend eingeweiht werden soll [6].

Einen der Schnäpse trank er, *im Stehen, selbst* [6].

Mit der Ankunft am Bosphorus habe ich mein erstes Etappenziel erreicht [5].

Zum erstenmal *seit der Abreise* zweifelte er am Gelingen seines Werkes [6].

Nach der Ankunft in Moskau wurde er am gleichen Tage von Außenminister Molotow empfangen [6].

Sie sahen sich das *vor dem Schlafen* noch auf der Karte an [6].

Bis zur Abreise nach Leipzig arbeitete Schiller fleißig und mit Lust am seinem Stück [6].

В вышеприведенных моносубъектных высказываниях немецкого языка актуализированы примарно-таксисные категориальные ситуации одновременности (см. высказывания с таксисными предложениями *bei, in, mit, während*), следования (см. высказывания с таксисными предложениями *seit* и *nach*) и предшествования (см. высказывания с предложениями *vor* и *bis*).

В полисубъектных высказываниях при таксисной (хронологической) соотнесенности, как правило, двух действий, со-

бытий или процессов актуализируются примарно-таксисные категориальные ситуации одновременности, предшествования или следования. Действия (события, процессы), обозначаемые предложными девербативами с темпорально-таксисными предлогами *bei, in, mit, während, vor, seit, nach, bis* и глагольными предикатами, характеризуются разными субъектами. Например:

Bei der Abreise der Expedition von Muanza war deswegen das Experiment noch nicht beendet [6].

Die Gefangenen sind *bei ihrer Ankunft* völlig ahnungslos [5].

Seit der Abreise aus seinem Bezirk W. war eine ungeheuer lange Zeit verstrichen [6].

Gleich am Tage nach der Ankunft des Schiffes erschien er mit kleinem Gefolge, um sich das Schiff gründlich anzusehen, geführt von den Direktoren und mir [6].

Sie brachte es *bis zum Erscheinen des Bandes* 1500 auf annähernd dreißig Millionen verkaufter Exemplare [6].

Bis zur Ankunft des Busses sitzt er dann bei Pavlos im Kafeneon [6].

Vor der Ankunft der Europäer war Metall in Ozeanien unbekannt [6].

В приведенных выше полисубъектных высказываниях немецкого языка актуализированы примарно-таксисные категориальные ситуации одновременности (см. высказывания с таксисным предлогом *bei*), следования (см. высказывания с предлогами *seit* и *nach*) и предшествования (см. высказывания с предлогами *vor* и *bis*).

Анализ эмпирического материала позволил выделить следующие шесть типов высказываний, репрезентирующих таксисные категориальные ситуации одновременности и разновременности при моносубъектности или полисубъектности соотносимых между собой действий (процессов, событий, состояний):

(1) моносубъектные таксисные высказывания, актуализирующие категори-

альную семантику одновременности (см. высказывания с темпорально-таксисными предлогами *bei, in, mit, während*);

(2) полисубъектные таксисные высказывания, актуализирующие категориальную семантику одновременности (см. высказывания с темпорально-таксисными предлогами *bei, in, mit, während*);

(3) моносубъектные таксисные высказывания, актуализирующие категориальную семантику предшествования (см. высказывания с темпорально-таксисными предлогами *vor, bis*);

(4) полисубъектные таксисные высказывания, актуализирующие категориальную семантику предшествования (см. высказывания с темпорально-таксисными предлогами *vor, bis*);

(5) моносубъектные таксисные высказывания, актуализирующие категориальную семантику следования (см. высказывания с темпорально-таксисными предлогами *nach, seit*);

(6) полисубъектные таксисные высказывания, актуализирующие категориальную семантику следования (см. высказывания с темпорально-таксисными предлогами *nach, seit*).

Итак, межкатегориальное взаимодействие функционально-семантических полей таксиса и субъектности проявляется в языковой репрезентации примарно-таксисных категориальных значений одновременности и разновременности и их субъектной актуализации в немецких высказываниях с предложными девербативами.

В выделяемых нами немецких моносубъектных и полисубъектных высказываниях шести типов, содержащих различные таксисные предлоги темпоральной семантики *bei, in, mit, während, vor, seit, nach, bis*, актуализируются примарно-таксисные категориальные ситуации одновременности, предшествования и следования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Архипова И.В. Категория таксиса в разноструктурных языках. Монография. Новосибирск, 2020. 173 с.
2. Бондарко А.В. Общая характеристика семантики и структуры поля таксиса // Теория функциональной грамматики: Введение, аспектуальность, временная локализованность, таксис. Изд. 7-е. М.: Ленанд, 2017. С. 234-242.
3. Полянский С.М. Одновременность/разновременность и другие типы таксисных отношений // Теория функциональной грамматики: Введение, аспектуальность, временная локализованность, таксис. Изд. 7-е. М.: Ленанд, 2017. С. 243-253.
4. Пупынин Ю.А. Субъектность и актуализационные категории предиката // Теория функциональной грамматики: Субъектность. Объектность. Коммуникативная перспектива высказываний. Определенность/ неопределенность. СПб.: Наука, 1992. С. 141-154 с.
5. LC – Лаборатория корпусной лингвистики Лейпцигского университета. URL: <http://www.wortschatz.uni-leipzig.de> (дата обращения: 20.07. 2021).
6. Dwds – Немецкий корпус. URL: <http://www.dwds.de> (дата обращения: 20.07. 2021).

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Arhipova I.V. Kategorija taksisa v raznostrukturnyh jazykah. Monografija. Novosibirsk, 2020. 173 s.
2. Bondarko A.V. Obshhaja harakteristika semantiki i struktury polja taksisa // Teorija funkcional'noj grammatiki: Vvedenie, aspektual'nost', vremennaja lokalizovannost', taksis. Izd. 7-e. M.: Lenand, 2017. S. 234-242.
3. Poljanskij S.M. Odnovremennost'/raznovremennost' i drugie tipy taksisnyh otnoshenij // Teorija funkcional'noj grammatiki: Vvedenie, aspektual'nost', vremennaja lokalizovannost', taksis. Izd. 7-e. M.: Lenand, 2017. S. 243-253.
4. Pupynin Ju.A. Sub#ektnost' i aktualizacionnye kategorii predikata // Teorija funkcional'noj grammatiki: Sub#ektnost'. Ob#ektnost'. Kommunikativnaja perspektiva vyskazyvanij. Opredelennost'/ neopredelennost'. SPb.: Nauka, 1992. S. 141-154 s.
5. LC – Laboratorija korpusnoj lingvistiki Lejpcigskogo universiteta. URL: <http://www.wortschatz.uni-leipzig.de> (data obrashhenija: 20.07. 2021).
6. Dwds – Nemeckij korpus. URL: <http://www.dwds.de> (data obrashhenija: 20.07. 2021).

Поступила в редакцию 17.09.2021.

Принята к публикации 21.09.2021.

Для цитирования:

Архипова И.В. Таксис и субъектность // Гуманитарный научный вестник. 2021. №9. С. 84-87.
URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/09/Arkipova.pdf>